

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ЕР ҲИСОБИ, МУРАККАБ ЭКОЛОГИК МУҲИТДА УНИ ЮРИТИШНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Бабажанов Аллаберган Рузимович,
к.х.ф.д, (DSc),

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти,
Миллий тадқиқот Университети

Таирова Айжамал Усеровна,
таянч докторант,

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
E-mail: tayrovaayjamal2014@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435459>

Аннотация. Мақолада монографик тадқиқот ҳамда қиёсий таҳлил усулларидан фойдаланган ҳолда мураккаб экологик муҳитда қишлоқ хўжалик ерларининг миқдорий ҳисобини юритишнинг хусусиятлари ҳамда шунга олиб келувчи асосий омиллар келтирилади ҳамда уларни ер ҳисоби жараёнида ҳисобга олишга оид тавсиялар берилади.

Калит сўзлар. қишлоқ хўжалиги ерлари, ерларнинг миқдорий ҳисоби, мураккаб экологик ҳолат, ер муносабатлари, экин ерлари.

Аннотация. В статье с использованием методов монографического исследования и сравнительного анализа представлены особенности проведения количественного учета сельскохозяйственных земель в сложных экологических условиях и основные факторы, которые к этому приводят, а также предложено их учет в процессе земельного учета. Даны рекомендации по их учету в процессе учета земель.

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, учет земель, сложные экологические условия, земельные отношения, пахотные земли.

Abstract. The article, using monographic research and comparative analysis methods, presents the characteristics of conducting quantitative accounting of agricultural lands in a complex ecological environment and the main factors that lead to this, and proposes taking them into account during the land accounting process. Recommendations are provided for taking them into account during the land accounting process.

Keywords: agricultural lands, quantitative land accounting, complex ecological conditions, land relations, cropland.

Кириш. Мамлакатимизда ер муносабатларини бугунги бозор шароитига мос равишда такомиллаштириш, ер тузиш, ер кадастри ва ер мониторингини ташкил этиш бўйича, шу жумладан қишлоқ хўжалиги ер майдонларидан оқилона ва самарали фойдаланишни таъминлаш борасида кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилиб, маълум ижобий натижаларга эришилмоқда. Буларнинг барчаси ер ҳисобини мукамал, ҳаққоний юритилиши билан узвий боғлиқ бўлмоқда. Бу ҳолат Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7-сентябрдаги ПФ-6061-сон «Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TECHNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги Фармонида яна бир карра эътироф этилган. Дарҳақиқат мамлакат иқтисодиётининг янада ривожланиши, хусусан қишлоқ хўжалигининг барқарорлиги, фермер ва деҳқон хўжалиқларининг тартибга солиниши, қишлоқ хўжалиги экинларининг оқилона жойлаштирилиши кўп жиҳатдан ерларнинг миқдорий ҳисобини ҳар томонлама тўғри юритилишига боғлиқдир. Аммо мураккаб экологик муҳит шароитида, қишлоқ хўжалиқ ерларининг миқдорий ҳисобини юритишга алоҳида эътибор қаратиш талаб қилинади. Иқлим ўзгариши оқибатида суғориш сувининг қисқариб кетаётганлиги ва бунинг натижасида қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган ерларнинг шўрланиш даражасининг кучайиб кетаётганлиги бундай ерлар ҳисобини юритиш тартибига ўзгача ёндашувни талаб қилмоқда. Айнан шундай муҳитга эга Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ерларининг миқдорий ҳисобини юритишга оид илмий ишланмалар натижалари бундай майдонлардан фойдаланишни ташкил этишда муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот натижалари. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги кадастр агентлигининг берган расмий маълумотларига қараганда, 2025 йил 01-январ ҳолатига Қорақалпоғистон Республикасининг умумий ер майдони 16656,1 минг гектарни ташкил этади. Ушбу ер майдонларини асосий ер тоифалари бўйича тақсимланиши тўғрисидаги маълумотлар қуйидаги 1-жадвалда келтирилади.

1-жадвал

Қорақалпоғистон Республикаси ягона ер фондини асосий ер тоифалари бўйича тақсимланиши (2025 й.01.01)*

№	Асосий ер тоифалари	Майдони	
		Минг, га	%
1	Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар	6236,9	37,4
2	Аҳоли пунктларининг ерлари	33,0	0,2
3	Саноат, транспорт, алоқа, муҳофаа ва бошқа мақсадларга мўлжалланган ерлар	46,1	0,3
4	Табиатни муҳофаза қилиш, соғломлаштириш ва рекреация мақсадларига мўлжалланган ерлар	3226,9	19,4
5	Тарихий ва маданий аҳамиятга молик ерлар	3,1	-
6	Ўрмон фонди ерлари	5723,6	31,8
7	Сув фонди ерлари	334,4	2,0
8	Заҳира ерлар	1052,1	8,9
Жами ер майдони		16656,1	100,0

*Кадастр агентлигининг маълумотлари асосида тузилган.

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, республика жами ер майдонларининг ката қисмини қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар (37,4 %) ташкил этади. Бу маълумот республика иқтисодиётида қишлоқ хўжалигининг

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

салмоқли ўрни борлигидан дарак беради. Шундай экан, қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни оқилона ташкил этиш, бундай ерларнинг миқдорий ҳисобини ҳар доим тўғри, шаффоф ва ҳаққоний юритиб бориш – бу тармоқни доимий равишда ривожланишида муҳим омил бўлади.

Республикадаги мавжуд қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг асосий ер турлари бўйича тақсимланиши тўғрисидаги маълумотлар куйидаги, 2-жадвалда келтирилади.

2-жадвал

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг асосий ер турлари бўйича тақсимланиши (2025 й.01.01) га*

№	Асосий ер турлари	Майдони . минг га		Фоишларда	
		Жами	Шундан, суғориладигани	Жами	Шундан, суғориладигани
1	Экин ерлар	414,7	414,7	6,65	82,5
2	Кўп йиллик дарахтзорлар	7,8	7,8	0,1	1,6
3	Бўз ерлар	12,5	12,5	0,2	2,5
4	Пичанзор ва яйловлар	4303,3	33,7	69,0	6,7
5	Жами қишлоқ хўжалик ер турлари	4738,3	468,7	75,95	93,3
6	Томорқа ерлар	40,6	33,6	0,65	6,6
7	Мелиоратив тайёргарлик ерлари	24,3	-	0,4	-
8	Ўрмонзорлар	53,8	0,6	0,9	0,1
9	Бугазорлар	42,6	-	0,7	-
10	Бошқа ерлар	1337,3	-	21,4	-
Жами қишлоқ хўжалиги ерлари		6236,9	502,9	100,0	100,0

**Кадастр агентлигининг маълумотлари асосида тузилган.*

2-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, республика қишлоқ хўжалиги суғорма деҳқончиликка асосланган, негаки экин ерлари, кўп йиллик дарахтзорлар ва бўз ерларнинг жами суғориладиган ерлардан иборат. Ҳисоблар ҳам кўрсатадики, суғориладиган жами ерларнинг 82,5 % ни экин ерлари, 93,3 % ини жами қишлоқ хўжалиги ер турлари ташкил этади. Ушбу маълумотлар қишлоқ хўжалиги ерларининг миқдорий ҳисобини юритишда, айниқса суғориладиган ерларга алоҳида аҳамият беришни тақозо қилади.

Республикада мураккаб экологик муҳитнинг сақланиб қолаётганлиги, хусусан суғоришга яроқли сув манбаларининг камайиб кетаётганлиги, суғориладиган экин майдонларининг мелиоратив ҳолатининг ёмонлашаётганлиги оқибатида кейинги йиллари суғориладиган экин ерлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги ер майдонларининг бирмунча қисқариши кузатилади. Буни республикада кейинги 10 йил ичида олиб борилган ер ҳисоби натижалари ёрқин тасдиқлайди. (3-жадвал)

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3-жадвал

Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ер майдонларининг охириги 10 йиличида ўзгариш динамикаси

№	Асосий ер турлари	2015 йил минг га*		2025 йил минг га**		2025 йилни 2015йилга нисбатан ўзгариши	
		Жами	Суғори ладиган	Жами	Суғори ладиган	Жами, минг га	Суғори ладиган минг га
1	Экин ерлар	415,4	415,4	414,7	414,7	-0,7	- 0,7
2	Кўп йиллик дарахтзорлар	8,6	8,6	7,8	7,8	-0,8	-0,8
3	Бўз ерлар	9,4	9,4	12,5	12,5	+3,1	+3,1
4	Пичанзор ва яйловлар	1652,0	36,4	4303,3	33,7	+2651,3	-2,7
5	Жами қишлоқ хўжалик ер турлари	2085,4	469,8	4738,3	468,7	+ 2652,9	-1,1
6	Томорқа ерлар	35,4	29,3	40,6	33,6	+5,2	+4,3
7	Мелиоратив тайёргарлик ерлари	25,7	-	24,3	-	1,4	-
8	Ўрмонзорлар	98,2	0,6	53,8	0,6	-44,4	-
9	Бугазорлар	25,2	-	42,6	-	+17,4	-
10	Бошқаерлар	949,2	-	1337,3	-	+388,1	-
Жами қишлоқ хўжалиги ерлари		3219,1	499,7	6236,9	502,9	+3017,8	+3,2

*Давергеодезкадастр давлат қўмитаси ва **Кадастр агентлиги маълумотлари асосида тузилган.

3-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, экин ерлари ва кўп йиллик дарахтзорлар майдонларининг камайиб кетишига қарши кўп сонли тадбирларни амалга оширилишига қарамасдан республикада кейинги 10 йил ичида суғориладиган экин ерларининг майдони 0,7 минг гектарга, суғориладиган кўп йиллик дарахтзорлар майдони 0,8 минг гектарга камайган ва, аксинча, бўз ерлар майдони 3,1 минг гектарга кўпайган. Шулар билан бир қаторда, пичанзор ва яйловларни ўрмон фондидан қишлоқ хўжалигига кайтарилиши натижасида улар майдони ушбу даврга 2651,3 минг гектарга кўпайган. Шу билан бир қаторда, табиийки, томорқа ерлари, бутазорлар ва бошқа ерлар майдонлари ҳам бирмунча ўсган.

Мураккаб экологик муҳит шароитида қишлоқ хўжалиги ерларининг, айниқса суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерларининг миқдорий ҳисобини юритишда унинг натижаларининг аниқлиги жуда муҳимдир, негаки улар қанчалик аниқ ва ҳаққоний бўлса улардан фойдаланишни ташкил этиш самарадорлиги шунчалик юқори бўлади. Иккинчи томондан, суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерлари жуда катта капитал ҳаражатлар ва маблағлар эвазига вужудга келтирилади, мураккаб экологик муҳитда эса яна ката сарф-ҳаражатлар эвазига ушлаб турилади. Шундай экан, қишлоқ хўжалиги ерларининг миқдорий ҳисобини юритишда нафақат ер тоифалари, асосий ер

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

турлари бўйича маълумотларни ўрганиш ва таҳлил қилиш, балки мавжуд экологик муҳит, ерларни суғориш суви билан таъминланиши ҳамда ерларнинг миқдорий ҳисоби натижаларига таъсир кўрсатадиган қатор омилларни ўрганиш ва ҳисобга олиш тавсия қилинади.

Олиб борилган тадқиқотлар мураккаб экологик муҳитда қишлоқ хўжалиги ерларининг миқдорий ҳисобини юритишга қуйидаги омиллар ўзларининг маълум таъсирини кўрсатишини аниқлашга имкон берди:

- ҳуқуқий омиллар, яъни мамлакатда ер муносабатларини ҳуқуқий тартибга солишга йўналтирилган қатор қонунлар ва қонуности меъёрий ҳужжатларини мураккаб экологик муҳитдаги шарт-шароитларни ҳисобга олиш негизида такомиллаштириш зарурлиги;

- техник омиллар, яъни қишлоқ хўжалик ерларининг миқдорий ҳисобини юритишда қўлланилаётган турли техник воситалардан фойдаланишда мавжуд экологик ҳолатни ҳисобга олишга доир қўшимча ўлчовларни амалга ошириш зарурияти;

- табиий омиллар, яъни қишлоқ хўжалиги ерларини миқдорий ҳисобини юритишда ҳудуднинг мавжуд табиий шарт-шароитларини аниқ ва ҳаққоний ҳисобга олиш зарурияти;

- иқтисодий омиллар, яъни мураккаб экологик муҳитда қишлоқ хўжалиги ерларининг миқдорий ҳисобини юқори аниқликда ва ҳаққоний юритиш учун зарурий иқтисодий шарт-шароит яратиш, мутахассисларни бажарган ишлари сифатига қараб, зарурий рағбатлантириш механизмини жорий этиш зарурияти;

- технологик омиллар, яъни қишлоқ хўжалиги ерларининг миқдорий ҳисобини юритиш сифатини оширишга имкон берадиган замонавий технологиялардан, хусусан геоахборот технологияларидан, янги электрон дастурлардан, шунингдек масофадан зондлаш технологияларидан кенг фойдаланиш зарурияти.

Қайд қилиш зарурки, юқорида эътироф этилган ҳар бир омил Қорақалпоғистоннинг мураккаб экологик муҳити шароитида ката амалий аҳамият касб этади. Шундай экан, айнан қишлоқ хўжалиги, айниқса суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерларининг миқдорий ҳисобини юритиш тартиби ва услубиятини яхшилашда уларни ҳисобга олиш тавсия қилинади.

Хулоса ва тавсиялар. Шундай қилиб, олиб борилган назарий ва таҳлилий тадқиқотлар республиканинг мавжуд қишлоқ хўжалиги ерларидан, айниқса суғориладиган ер майдонларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, озиқ овқат маҳсулотларини етиштириш барқарорлигини таъминлашнинг муҳим йўналишларидан бири сифатида қарашга имкон беради. Бунда, айнан мураккаб экологик муҳитда ерларнинг миқдорий ҳисобини юритишга таъсир қилувчи юқорида санаб ўтилган омилларни тўла ҳисобга олиш тавсия қилинади.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Фойдаланилганадабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7-сентябрдаги ПФ-6061-сон «Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги Фармони. Тошкент, 2020, Lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида Миллий ҳисобот. Тошкент, Давергеодезкадастр, 2015.
3. Ўзбекистон Республикаси ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида Миллий ҳисобот. Тошкент. Кадастр агентлиги, 2025.
4. Бабажанов А.Р. Ер кадастри назарияси. Дарслик. Тошкент, ТИҚХММИ МТУ, 2023.
5. Бабажанов А.Р. Қишлоқ хўжалиги ерлари кадастри. Ўқув қўлланма. Тошкент, ТИҚХММИ МТУ, 2024.